

QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ DİL ƏLAQƏLƏRİ

S.Novruzova,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Abstract. *The article examines language relations in the era of globalization and the impact of this process on the languages of the world. Globalization is the most important trend that characterizes modern languages and has a significant impact on the lexical system of languages. Against the background of globalization, the connection between languages is becoming even more intense, which necessitates the mastery of various elements and words of the languages of the world.*

Keywords: *globalization, language relations, Azerbaijani language.*

Annotatsiya. *Maqolada globallashuv davridagi til munosabatlari va bu jarayonning dunyo tillariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Globallashuv zamonaviy tillarni tavsiflovchi va tillarning leksik tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan asosiy tendentsiyadir. Globallashuv fonida tillar o'rtasidagi bog'liqlik yanada kuchayib bormoqda, bu esa dunyo tillarining turli unsurlari va so'zlarini o'zlashtirishni taqozo etmoqda.*

Kalit so'z va iboralar: *globallashuv, til munosabatlari, ozarbayjon tili.*

Dünya xalqları arasında baş verən integrasiya prosesi dillərarası əlaqələrin yaranmasının bünövrəsini təşkil edir. Tarixən müxtəlif icmalar, xalqlar bir-biriləri ilə mədəni, siyasi, iqtisadi, hərbi və s. əlaqələrə girmişdilər. Dil əlaqələri istənilən qarşılıqlı əlaqənin tərkib hissəsidir. Dil əlaqəsi bir və ya bir neçə dillərin strukturuna, lüğət tərkibinə və funksionallığına təsir edən, bir və ya çoxdilli məkanda iki və ya daha çox dilin birgə mövcudluğu və qarşılıqlı əlaqəsidir.

Qloballaşma faktoruna və dilin qarşılıqlı təsirinə dair intensiv elmi tədqiqatlar nisbətən son dövrlərdə başlamışdır. XXI əsrdə qloballaşma proseslərinin mahiyyətinin dilçilik nöqtəyi-nəzərindən öyrənilməsi zərurəti son dərəcə əhəmiyyətlidir. Dil ənənəvi olaraq cəmiyyətin ümumi vəziyyətinin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur və buna görə də ictimai münasibətlərdə baş verən hər hansı bir dəyişiklik, ilk növbədə milli dil sistemində özünü göstərir.

Ümumiyyətlə, mədəni əlaqələr zamanı dil transformasiyalarının baş vermə səbəbləri dilxarici və dildaxili amillərdən asılıdır. Qeyd edək ki, psixoloji amillər isə aralıq mövqe tutur. Dil əlaqələri zamanı baş verən dəyişiklik prosesini üç səviyyədə nəzərdən keçirmək lazımdır:

1) *lingvistik səviyyədə.* Bu səviyyədə iki müstəqil dil sisteminin bir-birinə qarşılıqlı təsiri baş verir. Linqvistik səviyyədə aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməlidir:

- fonoloji, qrammatik və leksik səviyyədə təmasda olan dillər hansı dəyişikliklərə məruz qalır;
- dil strukturları və dillərin struktur elementləri necə mənimsənilir;
- ikidilli cəmiyyətdə eyni vaxtda istifadə olunan dillərdə hansı dəyişikliklər baş verir;

2) *sosiolinqvistik səviyyədə*. Burada müxtəlifdilli cəmiyyətlərin necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu araşdırmaq, yəni linqvistik dəyişikliklərin məcmusu olan müəyyən linqvistik proseslərin təmasda olan dillərin inkişaf prosesinə necə təsir etdiyini nəzərə almaq vacibdir. Tədqiqatçılar bu cür qarşılıqlı əlaqənin nəticəsini müəyyən edən bir sıra amilləri müəyyənləşdirmişdirlər. Bu amillərə aşağıda sadalananları aid etmək olar:

- a) dillərarası əlaqələrin müddəti və intensivliyi;
- b) siyasi, sosial, iqtisadi və digər münasibətlərin növləri;
- c) ünsiyyət vasitəsinə xidmət edən dillərin yerinə yetirdiyi funksiyalar və s.

3) *psixolinqvistik səviyyədə*. Burada ilk növbədə fərdi ikidillilik nəzərdə tutulur. Dil əlaqələrinin psixolinqvistik səviyyəsini öyrənən dilçilər ikidilli bir cəmiyyətdə iki dilin birlikdə necə mövcud olduğunu öyrənirlər.

Təbii ki, dil əlaqələri nəticəsində dəyişikliklərin səbəbləri qarşılıqlı əlaqədə olan dillərin strukturunda deyil, dil xaricindədir. Digər tərəfdən, heç bir şübhə yoxdur ki, baş verən belə dəyişikliklərin əsas səbəbləri qarşılıqlı təsirin nəticəsidir. Qarşılıqlı təsir strukturlara yönəlmiş linqvistik əlaqə faktının özü çox konkret nəticələrə gətirib çıxarır (məsələn, morfoloji sistemin ümumi sadələşdirilməsinə, analitikliyə meylə və s.).

Məlumdur ki, dilin fonoloji və qismən də morfoloji sistemlərində baş verən dəyişikliklər müəyyən dərəcədə leksik sistemdəki müvafiq dəyişikliklərdən asılıdır. Eyni zamanda, müəyyən spesifik dəyişiklikləri asanlaşdıran və ya əngəlləyən dilin çoxsaylı struktur amillərini də nəzərə almaq lazımdır. Beləliklə, danılmaz faktıdır ki, struktur və maddi oxşarlıq ilə səciyyələnən qohum dillər əlaqə prosesində dəyişikliklərə daha çox həssasdır.

Dil əlaqələri dildə yeniliklərin yaranmasına təsir edən əsas ekstralinqvistik amillərdən biri hesab olunur. Demək olar ki, hər bir dil öz inkişafı zamanı qonşu xalqların dillərindən təsirlənir. R. Heydərov dillərarası əlaqələri intensivləşdirən prosesləri belə izah edir: “Dillərarası əlaqələrdən danışarkən son illər dünyada baş verən prosesləri nəzərə almamaq olmur. Xüsusən, sovet dövləti dağılıqdan sonra dünyada soyuq müharibənin və qütbləşmənin bitməsi, qloballaşmanın geniş vüsət alması, əlaqələrin getdikcə daha da artan sürətlə inkişafı, qlobal internet şəbəkəsinin inkişafı, peyk televiziyaalarının adi hal alması, distans təhsilin adıləşməsi, iqtisadi maraqların digər maraqları üstələməsi fonunda xalqların və dillərin inteqrasiyası prosesləri daha çox maraq doğurur” [1, s.45].

Qloballaşma ilə əlaqədar dünya xalqlarının dillərinin funksionallığı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliklərə məruz qalır. Bir tərəfdən dünyada iqtisadi birliyə səbəb olan qloballaşma digər tərəfdən də dil birliyinə meyl yaradır. Belə olan halda linqvistik proseslərdə dünya dillərinin, xüsusən də ingilis dilinin rolunun artması tendensiyası aşkar görünür. Bu tendensiya istər-istəməz bəzi milli dillərin rolunun azalmasına gətirib çıxarır. İkinci tendensiya bir sıra dillərin fəaliyyətində baş verən dəyişiklikdir. XXI əsrdə linqvistik mühiti fərqləndirən məhz bu tendensiyalardır. Dünya dillərindən danışsaq, onlar arasında rəqabət faktı göz qabağındadır.

Hazırda qloballaşma dövründə beynəlxalq ünsiyyət dili olan ingilis dilinin aşkar üstünlüyünə baxmayaraq, dünya dilləri arasında rəqabəti günbəgün artmaqdadır.

Qloballaşma fonunda ingilis dili dünya dillərinin leksik sistemində aktiv təsir göstərir. A.Hüseynova-Qəhrəmanlı yazır: “Qloballaşma dünya dillərinin lüğət tərkibinə, terminologiyasına təsir edən prosesdir. Dilin ən tez yad təsirlərə məruz qalan hissəsi terminologiyadır. Qloballaşmanın dilə təsirinin izləri terminoloji layda qabarıq müşahidə olunur. Bu zaman dilin lüğət tərkibi istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət baxımından alınma, beynəlmiləl termin, sözlərlə zənginləşir” [2, s.60]. Bu gün qloballaşma müasir dillərin lüğət tərkibində xarici mənşəli sözyaradıcı və leksik vahidlərin artması və elmi, publisistik, həmçinin danışq üslubunda istifadə tezliyinin artması müasir dövrdə universal ümumdil tendensiyası sayılır.

Demək olar ki, müasir linqvokulturoloji proseslər müxtəlif dillərdə ingilis sözlərinin aktiv şəkildə mənimsənilməsinə gətirib çıxarır. Bu gün ingilis dilindən alınmalar insan fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edir. Məsələn,

informatika sahəsində: *host, trigger, trekbol, spam, banner, servlet, semafor, antivirus* və s.

idman sahəsində: *vaterpol, dayvinq, qambit, qolkipper, motobol, pitçer, pressinq* və s.

turizm sahəsində: *flaytel, apartment hotel, balneoloji kurort, rotel, ekskursiya-konsert* və s.

iqtisadiyyat sahəsində: *aktiv kapital, banderol, bank menecmenti, likvidasiya, ritorno* və s.

hüquq sahəsində: *acaster, alienasiya, ekzeksiya, kart-blanş, residivist, subroqasiya, affidavit* və s.

Bu cür alınmalar bir çox müasir dillərin lüğət tərkibində işlənir və asanlıqla mənimsənilir. Bir dilin digər dillərə nüfuz etməsinin aşkar müsbət tərəfi insanın ünsiyyətə olan universal ehtiyacını ödəmək imkanıdır. Qloballaşma kontekstində dil əlaqələri zamanı müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələri və müxtəlif dillərdə danışanların bir-birini başa düşməsi xeyli asanlaşır. Bununla yanaşı, qloballaşmanın mənfi tərəflərinə milli dillərdə insanların lüzum olmadan əcnəbi sözlərdən istifadə etmək istəyi aiddir.

Ədəbiyyat:

1. Heydərov R. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu. Bakı, 2013.
2. Hüseynova-Qəhrəmanlı A. Ekstralinqvistik amillərin təsiri ilə beynəlmiləl terminlərin inkişafı // Müasir dilçiliyin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. 2016. s.60-61.
3. Hüseynova-Qəhrəmanlı A. Müstəqillik illərində beynəlmiləl terminlərin izahlı lüğəti. Bakı, 2022.
4. İdman terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı, 2016.